

SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI BOG'LARDA QO'LLASH ORQALI HOSILDORLIGNI OSHIRISH

Fazliyev Jamoliddin Sharofiddinovich

katta o'qituvchi

Tojiyev Sherzod Mirzohid o'g'li

stajyor-o'qituvchi

Amonov Dilshod Hasanovich

magistr

Shodmonova Marjona Davlat qizi

talaba

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyatining Vobkent tumanida joylashgan "Garden Buxoro Agroklaster" MChJ yerlarining o'tloqi allyuvial, mexanik tarkibi o'rta qumoq tuproqlari sharoitida tomchilatib sug'orish tizimi qo'llanilgan holda sug'orish ishlari olib borilib hosildorlik o'rganilgan.

Kalit so'zlar: bog', olma, hosildorlik, suv, sug'orish me'yori, sug'orish soni, sug'orish muddati, yog'ingarchilik, iqlim, tizim.

Абстрактный. В данной статье изучена продуктивность земель ООО «Сад Бухара Агрокластер», расположенных в Вобкентском районе Бухарской области, в условиях аллювиально-аллювиальных, механического состава среднебугристых почв, с применением системы капельного орошения. , был изучен.

Ключевые слова: сад, яблоко, урожайность, вода, норма орошения, количество поливов, период орошения, осадки, климат, система.

Abstract. This article studies the productivity of the lands of the Bukhara Agrocluster Garden LLC, located in the Vobkent district of the Bukhara region, in conditions of alluvial-alluvial, mechanical composition of medium-hilly soils, using a drip irrigation system. , has been studied.

Key words: garden, apple, yield, water, irrigation rate, number of irrigations, irrigation period, precipitation, climate, system.

Tomchilatib sug'orishda o'simlik stress holatiga tushmaydi va o'simlik o'sishi uchun maqbul sharoit yaratiladi, natija o'z quvvatining 70 foizidan ortig'ini hosildorlikka sarflaydi, hosildorlik o'rtacha 50-70 foizga ortadi va dala bo'ylab bir xil bo'ladi. Shuningdek o'simlikka kerakli suv miqdori beriladi, tashlamaga va filtratsiyaga suv yo'qotilmaydi, sug'orish texnikasining foydali ish koeffitsienti 98 foizgacha oshirishga imkon yaratadi.

Mahalliyashtirilgan tomchilatib sug'orish texnologiyasi "Golden" navli olma bog'larini sug'orish tartibining iqtisodiy samaradorligi.

Bog'larni mahalliyashtirilgan tomchilatib sug'orish tizimi orqali sug'orish samaradorligi prof. D.T.Zuzik uslubi bo'yicha aniqlandi.

Xo'jalik ichki sug'orish tizimi ekspluatatsiyasini takomillashtirish bo'yicha tadbirlar samaradorligini quyidagi formula bo'yicha aniqladik.

$$C = A + Z_y + Z_o + Z_k + Z_e + Z_m + Z_{y,m}$$

C-jami yillik xarajatlar

A-Amortizatsiya uchun ajratilgan yillik mablag'lar. So'mda
 Z_y-Yillik joriy ta'mirlash xarajatlari, so'mda
 Z_o-Oylik maoshi xarajatlari, so'mda
 Z_k-Kanal va quvurlarni tozalashga ajratilgan yillik xarajatlar, so'mda
 Z_e-Elektr energiyasiga ajratilgan xarajatlar, so'mda
 Z_m-Ma'muriy – xo'jalik chiqimlari xarajatlari, so'mda
 Z_(y.m)-Yoqilg'i – moylash mahsulotlariga ketadigan xarajatlar, so'mda

$$A = \frac{\alpha - ms}{100} so'm$$

$$Z_y = \frac{Z_m}{100} so'm$$

Bu yerda, *ms*-mahalliyashtirilgan tomchilatib sug'orish tizimining boshlang'ich narxi. So'mda.

$$I = V * C * P = ming.so'mda$$

Bu yerda: V- tozalash hajmi

C-narxi, so'm

$$I = 0.004 * M * H * R * \mu * h * GSM, so'm$$

Bu yerda: M – o'rtacha mavsumiy sug'orish me'yori, m³/ga.

H - nasos agregati

μ - elektr energiyasi tarif, so'm/ga

h -yoqilg'i moylash mahsulotlariga ketadigan xarajatlarni hisobga oladigan koeffitsient-1.03-1.05 tizimga xizmat ko'rsatish bo'yicha qo'shimcha xarajatlar oylik maoshning 25-30 % hisobida qabul qilinadi

Tomchilatib sug'orish texnologiyasidagi Golden navli olma bog'larini sug'orish tartibining iqtisodiy samaradorligini hisoblashda tajriba yillaridagi olmaning o'rtacha narxi olmani parvarishlashga ketgan barcha xarajatlar, jumladan mahalliyashtirilgan tomchilatib sug'orish texnologiyasini o'rnatish va qo'shimcha olma hosilini terish xarajatlari inobatga olindi.

Olma daraxtini tomchilatib sug'orishning iqtisodiy samaradorligi eng

yaxshi samaradorlikka (sof daromatd 47022000 so'm/ga va rentabellik- 30.1 %) tajribaning 3-variantida ya'ni olma bog'ini mahalliyashtirilgan tomchilatib sug'orish texnologiyasida sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 70-80-65 % da ushlab turish bunda 1-8-2 sug'orish sixemasida 182-218 m³/ga sug'orish va 2215 m³/ga mavsumiy sug'orish me'yorlaribilan sug'orilganda erishildi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). Томчилатиб суғориш технологияси орқали суғорилган олма боғларининг тупроқ агрохимёвий кўрсаткичлари. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
2. Фазлиев, Ж., Тожиёв, Ш., & Холиқов, Ш. (2023). Способы экономии водных ресурсов в садах. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 520-525).
3. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). Namlatgich-bloklardan hosil qilingan ekranli egatlardan g'ozani sug'orish texnologiyasi. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
4. Fazliev, J. S., Tojiyev, S. M., & Khalikov, S. D. (2023). Efficiency of use of clay water with drop irrigation. in uz-conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 504-509).
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
6. Fazliev, J., Khaitova, I., Atamurodov, B., Rustamova, K., Ravshanov, U., & Sharipova, M. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming. Интернаука, 21(103 часть 3), 35.
7. Фазлиев, Ж. Ш., Хаитова, И. И., Атамуродов, Б. Н., Рустамова, К. Б., & Шарипова, М. С. (2019). Томчилатиб суғориш технологиясини боғларда жорий қилишнинг самарадорлиги. Интернаука, (21-3), 78-79.
8. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
9. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
10. Атамуродов, Б. Н., Фазлиев, Ж. Ш., & Рустамова, К. Б. (2020). иссиқхоналарда полиз экинлари учун гидропоника усули самарадорлиги ва фойдали жихатлари. журнал агро процессинг, 2(3).
11. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). Efficiency of use of clay water with drop irrigation. Журнал агро процессинг, (4).
12. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. Технология капельного орошения садов и виноградников. jurnali, 176
13. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
14. Худайев, И., Фазлиев, Ж., & Шаропов, Н. (2019). Капельное орошения-как водосберегающий способ орошения садов и виноградников. Школа Науки, (4), 17-18.
15. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). Efficiency of use of clay water with drop irrigation. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 213-215)
16. Xudayev, I., Fazliev, J., & Baratov, S. (2019). Drip irrigation technology for orchards and vineyards. AGRO ILM, 1, 57.
17. Fazliyev, J. Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming «Интернаука» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
18. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. Школа Науки, 4, 15

19. Khudayev, I., Fazliyev, J., & Sharopov, N. (2019). Drip irrigation is a water-saving technology of irrigating gardens and vineyards. *Shkola Nauki*, 4(15), 14-15.
20. Каримов, Г. Х., & Фазлиев, Ж. Ш. (2015). Automation of intensive garden seedlings' drip irrigation. *Молодой ученый*, (10), 212-214.
21. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
22. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Водосберегающая технология орошения в предгорных районах на юге Республики Узбекистан. *Современные инновации, системы и технологии-Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309.
23. Xudayev, I. J., Fazliev, J. S., & Ayusupova, A. (2021, October). Water saving up-to-date irrigation technologies. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 868, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
24. Ismoil, K., Jamoliddin, F., & Giyos, H. (2020). Water supply equipment and technology for irrigation in difficult conditions of desert-steppe zones. *Journal of critical reviews*, 7(11), 3102-3106.
25. Худайев, И. Ж., Фазлиев, Ж., & Хамзаев, Г. (2020). Повышение водообеспеченности земель за счет использования коллекторно-дренажных вод. *Universum: технические науки*, (11-3 (80)), 5-7.
26. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). Эффективность использования глинистой воды при капельном орошении. *The Way of Science*, (4), 77.
27. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Совершенствование водосберегающей технологии орошения в предгорных районах на юге республики Узбекистан.
28. KHUDAEV, I., & FAZLIEV, J. (2022). Modern innovations, systems and technologies. Учредители: ООО" Сибирский Научный Центр ДНИТ", 2(2), 301-309.
29. Фазлиев, Ж., Каттаев, Б., Сайлиханова, М., Сатторов, В., & филиала ТИИИМСХ, б. (2021). технология капельного орошения садов и виноградников. *polish science journal*, 34.
30. Кодиров, З. З., Жураев, А. А., Фазлиев, Ж. Ш., Аширов, Д. У., & Кодиров, Д. К. (2019). Роль Ресурсосберегающих Технологий В Условиях Недостатки Воды. *Точная наука*, (51), 30-36.
31. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). Боғларни томчилатиб суғоришда тупроқ-грунт намланиш контурини аниқлаш услуги. *imras*, 7(2), 34-38.
32. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
33. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
34. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
35. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
36. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
37. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники*

в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).

38. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
39. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
40. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
41. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
42. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
43. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
44. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
45. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
46. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
47. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
48. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
49. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
50. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
51. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
52. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
53. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.